

Artigo

DOI: 10.5281/zenodo.16422685

A VISÃO DOS GÊNEROS COMO MOTOR DAS VIOLÊNCIAS E DAS DISPARIDADES NO MERCADO DE TRABALHO

Geovana Rocha Lescano Lawisch¹; Giovanna Borges Oliveira²; Sirlene Moreira Fideles³

Resumo: Esta pesquisa está vinculada com a disciplina de Sociologia das relações de gênero e com o projeto de extensão Violência contra a mulher. O artigo científico tem como objetivo analisar as raízes históricas e sociais das desigualdades de gênero, especialmente no contexto do mercado de trabalho. Busca explorar como a violência de gênero e o patriarcado influenciam a inserção e a valorização das mulheres no ambiente laboral, considerando também as implicações das políticas públicas e corporativas na melhoria das condições de trabalho para as mulheres. A análise é realizada através da revisão de literatura acadêmica e teórica, incluindo obras clássicas e estudos recentes sobre gênero e trabalho. A metodologia inclui a análise de dados estatísticos e pesquisas sobre desigualdades salariais e condições de trabalho, bem como a avaliação de políticas públicas como a Lei Maria da Penha e os avanços legislativos na área de igualdade de gênero. A pesquisa conclui que, para alcançar a igualdade de gênero no mercado de trabalho, é necessário enfrentar tanto as raízes históricas das desigualdades quanto às manifestações atuais, promovendo mudanças estruturais e culturais que favoreçam uma sociedade mais equitativa.

Palavras-chave: Gênero; Mulher; Violência; Desigualdade.

THE VIEW OF GENDER AS A DRIVER OF VIOLENCE AND DISPARITIES IN THE LABOR MARKET

Abstract: This research is linked to the Sociology of gender relations discipline and the Violence against women extension project. The scientific articles aims to analyze the historical and social roots of gender inequalities, especially in the context of the labor market. It seeks to explore how gender violence and patriarchy influence the insertion and appreciation of women in the workplace, also considering the implications of public and corporate policies in improving working conditions for women. The analysis is carried out through a review of academic and theoretical literature, including classic works and recent studies on gender and work. The methodology includes the analysis of statistical data and research on salary inequalities and working conditions, as well as the evaluation of public policies such as the Maria da Penha Law and legislative advances in the area of gender equality. The research concludes that, to achieve gender equality in the labor market, it is necessary to address both the historical roots of inequalities and current manifestations, promoting structural and cultural changes that favor a more equitable society.

Keywords: Gender; Woman; Violence; Inequality.

¹Graduando em Direito/ICSA pela Universidade Federal de Jataí. E-mail: geovana.lawisch@discente.ufj.edu.br.

²Graduando em Direito/ICSA pela Universidade Federal de Jataí. E-mail: giovanna.borges@discente.ufj.edu.br.

³Doutora em Direito. Docente do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Pesquisadora dos eixos: Direitos das Mulheres, Violência Contra Mulher, Direito do Trabalho. E-mail: sirlenefideles@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3719-5705>.

Introdução

A construção social de gênero, permeada por estereótipos e desigualdades históricas, desencadeia violências não somente física, mas também psicológica, patrimonial, moral e sexual, além de aumentar a desvalorização da mulher no espaço de trabalho. A diferença entre o masculino e o feminino, associada aos papéis sociais rigidamente definidos que valorizam o homem, colabora para hierarquias de poder e limita as oportunidades para as mulheres. Assim, evidencia-se a sociedade patriarcal que trata as mulheres exclusivamente como força reprodutiva da mão de obra, com os direitos violados e mínima participação social, cenário esse que reflete a submissão da mulher perante o homem, iniciando nos seus lares e se estendendo para o mercado de trabalho.

Este artigo tem como objetivo analisar criticamente a forma como as noções de gênero influenciam a dinâmica de poder nas relações sociais e, conseqüentemente, contribuem para a proliferação de violência e desigualdades no âmbito profissional. Serão exploradas as raízes históricas e culturais dessas construções de gênero, bem como os mecanismos pelos quais elas se manifestam nas relações de trabalho, seja através de violência simbólica, psicológica ou física.

Além disso, o estudo buscará identificar as principais disparidades de gênero presentes no mercado de trabalho, como a desigualdade salarial entre mulheres e homens com as mesmas funções, a segregação ocupacional, o assédio sexual e o exercício das duplas e triplas jornadas de trabalho por continuarem responsáveis pelas atividades domésticas, considerando que o trabalho doméstico é frequentemente percebido como de menor relevância para a geração de riqueza e é classificado como “não trabalho”. Com isso, serão analisadas as implicações dessas disparidades para a vida da mulher e no âmbito de desenvolvimento econômico e social como um todo.

A metodologia aplicada neste trabalho baseia-se na análise da literatura acadêmica e teórica, como a obra clássica “A origem da família, da propriedade privada e do Estado”, de Friedrich Engels, e a visão de autoras que abrange estudos de teor feminista e de raça, como Angela Davis, Lélia Gonzalez e Silvia Federici. Tendo-se a relação entre essas leituras, a violência de gênero e o mercado de trabalho.

Machismo como resultado do patriarcalismo

Há cerca de milhões de anos, as sociedades tinham como cultura a matricêntrica, com a coleta e caça de pequenos animais. As mulheres possuíam um lugar central porque eram consideradas seres sagrados, capazes de dar a vida, ajudar na fertilidade da terra e dos animais. Não havia coerção ou centralização, mas um rodízio de lideranças entre homens e mulheres. (Muraro, 2015).

Entretanto, com o tempo, os locais de coleta se tornaram escassos e a força física passou a se tornar essencial, marcando o início da supremacia masculina e da competitividade entre os grupos em busca de novos territórios e de sobrevivência. As terras que antes eram estabelecidas de forma coletiva, tornaram-se propriedades privadas. Foi dessa maneira que as guerras se tornaram frequentes e aqueles homens mais “fortes” passaram a ser valorizados e considerados “heróis guerreiros”. O período foi marcado pelo fato das mulheres terem sido reduzidas à reprodução e ao espaço doméstico, enquanto os homens se encontravam no poder político e econômico.

Friedrich Engels, um dos responsáveis por estudar a história da sociedade humana, aborda no livro “A origem da família, da propriedade privada e do Estado” as etapas que já existiram (Selvageria, Barbárie e Civilização). O período citado acima, da transição de terras coletivas para a propriedade privada, para Engels, representava a passagem da Barbárie para a Civilização.

Essa revolução da selvageria para a Barbárie, marcou o início do patriarcado, em que o homem era o responsável pelas atividades exercidas fora do lar, em sua propriedade privada. E também a monogamia, devido ao domínio do homem, com a finalidade de gerar filhos com paternidade inquestionáveis. Entretanto, essa fidelidade advinha apenas das mulheres, não podendo sequer questionar ou tentar dissolver o casamento. Para os homens, o adultério era tolerado e até vangloriado.

As mulheres passaram então a viver sob um regime de opressão. Engels, no seu livro, vai abordar essa mudança quando diz,

A derrubada do direito materno representou a derrota do sexo feminino no plano da história mundial . O homem assumiu o comando também em casa, a mulher foi degradada, escravizada, tornou-se escrava do desejo do homem e mero instrumento de procriação. (Engels, 1984, p. 75).

O patriarcalismo é, então, uma forma de organização social na qual as mulheres são e estão hierarquicamente subordinadas aos homens. As mulheres passam a ter sua sexualidade rigidamente controlada pelos homens e o casamento monogâmico traz a obrigação da mulher sair virgem das mãos do pai para o marido. Assim, a mulher fica reduzida ao âmbito doméstico e, como relata Murano, as mulheres, perdem qualquer capacidade de decisão no domínio público, que se torna inteiramente reservado ao homem. A dicotomia entre o privado e o público estabelece, então, a origem da dependência econômica da mulher, e esta dependência, por sua vez, gera, no decorrer das gerações, uma submissão psicológica que dura até hoje (Murano 2015, p.40).

Foi neste contexto que a cultura humana passou de matricêntrica a patriarcal, naturalizando processos socioculturais, como crítica Saffioti (1979, p. 11): “[...]”

quando se afirma que é natural que a mulher se ocupa do espaço privado (doméstico) deixando livre para o homem o espaço público”.

O patriarcalismo vai então, trazer um discurso de dominação que vai acarretar no início do machismo, visto que a mulher é vista de forma inferior. Autores como Arrazola e Rocha (1996) caracterizam o machismo como uma ideologia que determina que os homens controlam o mercado, o governo e a atividade pública e que as mulheres são subordinadas a eles, dividindo-os nos espaços público e privado.

Com base no patriarcalismo, o masculino é tido como o responsável pela ação, decisão, chefia das relações familiares, paternidade e o que manda na casa e na mulher. Da mesma forma, o masculino é investido na posição social de agente do poder da violência, havendo, historicamente, uma relação direta entre as concepções vigentes de masculinidade e o exercício do domínio de pessoas, das guerras e das conquistas. Dessa forma, o machismo é um reforço do patriarcalismo com ênfase em inferiorizar principalmente a figura feminina, enquanto o patriarcado rebaixa qualquer indivíduo que não se encontra no padrão.

Especificamente nas relações conjugais, a prática cultural machista considera normal o masculino como a posição do ‘macho social’, com atitudes e relações violentas justificadas como ‘atos corretivos’, gerando, então, às mulheres, diversos problemas.

Como a violência de gênero afeta o mercado de trabalho

O machismo e as violências de gênero são construções sociais profundamente arraigadas na história da humanidade, uma só existe junto com o outro. Logo, são conceitos inseparáveis, já que a violência continua se perpetuando por existir um ideal que acredita que há pessoas superiores às outras.

Lélia Gonzalez (1984) enfatiza que a violência de gênero está enraizada nas desigualdades estruturais da sociedade patriarcal e racista. Ela aponta que a opressão das mulheres é frequentemente exacerbada por questões de raça e classe social, o que torna a violência um fenômeno complexo e multifacetado. Para González, é essencial considerar essas interseccionalidades ao abordar e combater a violência de gênero. Dessa maneira, observa-se que a luta sexista não se dissocia da luta de classes e da luta de raças.

O lugar em que nos situamos determinará nossa interpretação sobre o duplo fenômeno do racismo e do sexismo. Para nós o racismo se constitui como a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Nesse sentido, veremos que sua articulação com o sexismo produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular. Consequentemente, o lugar de onde falaremos põe um outro, aquele é que habitualmente nós vínhamos colocando em textos anteriores. E a mudança foi

se dando a partir de certas noções que, forçando sua emergência em nosso discurso, nos levaram a retornar a questão da mulher negra numa outra perspectiva. Trata-se das noções de mulata, doméstica e mãe preta (Gonzalez, 1984, p.76-77).

As raízes desse sistema de opressão se perdem no tempo, encontrando suas bases em estruturas patriarcais que privilegiam os homens e subordina as mulheres. O surgimento da propriedade privada e a herança patrilinear consolidaram o poder masculino dentro das famílias e da sociedade, assim como se analisa na obra “A origem da família, da propriedade privada e do Estado”. Segundo Engels,

O solo podia tornar-se mercadoria que se compra e penhora. Mal foi introduzida a propriedade do solo, já se inventou também a hipoteca (ver Atenas). Do mesmo modo que o heterismo e a prostituição se aferraram aos calcanhares da monogamia, dali por diante a hipoteca se aferrou aos calcanhares da propriedade privada (Engels, 1884, p. 208).

Os homens passaram a controlar os recursos e a tomar as decisões, enquanto as mulheres se tornaram dependentes economicamente. É importante ressaltar que o machismo não é um fenômeno estático, ou seja, não é algo parado, há diversas lutas e movimentos contra essa ideologia. Dentre esses movimentos, tem-se, primeiramente, a luta feminina para conseguir trabalhar fora de casa; secundamente, a luta pelo o direito de votar; e por último, que ainda se vive constantemente, a luta por salários iguais entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Nessa perspectiva, segundo Angela Davis (2016) existem diferenças entre o movimento feminista branco e o feminismo negro.

Entre as brancas, as associações significam o movimento de avanço das mulheres mais capazes no interesse pela melhor condição da mulher. Entre as mulheres de cor, a agremiação é um esforço das poucas aptas em nome das muitas em qualificação (Davis, 2016, p.138).

O machismo tem duas formas de se perpetuar, a primeira é social, já que a educação, a mídia e a cultura popular reforçam os estereótipos de gênero, transmitindo a ideia de que homens são fortes, racionais e independentes, enquanto as mulheres são frágeis, emocionais e dependentes (Silva e Mendes, 2015, p. 92) . A segunda forma é a violência de gênero, que se manifesta em diversas formas – física, psicológica, sexual, moral e patrimonial – tem profundas implicações para a saúde mental e a produtividade das vítimas, refletindo-se diretamente no mercado de trabalho. As formas de violência não ocorrem isoladamente; elas frequentemente interagem e reforçam-se mutuamente, criando um ciclo que compromete ainda mais a capacidade das vítimas de manter um desempenho profissional consistente e saudável (Penha, 2021).

A violência física, que inclui agressões que comprometem a integridade ou saúde corporal, e a violência psicológica, que causa danos emocionais e prejudica o

pleno desenvolvimento pessoal, têm um impacto significativo na saúde mental das vítimas. Assim como no livro *Sobrevivi... Posso Contar* (2021), de Maria da Penha, que retrata a violência doméstica e a dependência emocional que Maria tinha sobre seu marido, e em como isso colaborou para as violências e a dificuldade para se distanciar do agressor.

Diante disso, foi criada a Lei 11.340, Lei Maria da Penha, que define que a violência doméstica contra a mulher é crime e aponta as formas de evitar, enfrentar e punir a agressão. Também indica a responsabilidade que cada órgão público tem para ajudar a mulher que está sofrendo a violência. Para evitar o que os estudos indicam sobre vítimas de violência física e psicológica frequentemente enfrentam altos níveis de estresse, transtornos de ansiedade, depressão e Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). Essas condições podem levar a dificuldades em manter a concentração, tomar decisões eficazes e interagir de maneira produtiva com colegas e superiores.

As implicações dessas condições de saúde mental são evidentes no ambiente de trabalho. O estresse e a ansiedade elevados podem resultar em absenteísmo, ou seja, aumento nas faltas ao trabalho, e presenteísmo, onde a presença no local de trabalho não é acompanhada de produtividade efetiva (Smith, 2023). As vítimas podem apresentar um desempenho reduzido devido à fadiga emocional e dificuldade em se concentrar, o que afeta sua capacidade de realizar tarefas de forma eficiente e eficaz. Além disso, a violência de gênero pode levar a uma menor autoestima e autoeficácia, o que afeta a confiança das vítimas.

Embora existam políticas corporativas que visam apoiar vítimas de violência de gênero, como licenças pagas e suporte psicológico, a eficácia dessas políticas é frequentemente comprometida pela falta de implementação uniforme e pela insuficiência de suporte em muitas organizações (Smith, 2023). As políticas precisam ser adaptadas para reconhecer as realidades variadas das vítimas e proporcionar um ambiente de trabalho que não apenas permite, mas também incentiva a busca de ajuda e suporte. A falta de apoio adequado no ambiente de trabalho para lidar com essas questões pode agravar ainda mais o impacto negativo, criando um ciclo vicioso de baixa produtividade e dificuldade em manter uma posição estável no mercado de trabalho (Johnson, 2021).

Inserção das mulheres no mercado de trabalho e a luta pela valorização

A mulher, ao longo dos séculos, foi considerada inferior em relação ao homem, mas sempre determinada a buscar novas conquistas e uma delas é o seu ingresso no mercado de trabalho.

Como citado anteriormente, o capitalismo surgiu a partir do século XVI juntamente com a propriedade privada e com o patriarcalismo. Diversos filósofos e historiadores escreveram que com o capitalismo, se originou um novo modelo de

família em que o homem era o provedor da casa e a mulher deveria apenas gerar seus descendentes.

Os padrões históricos e sociais influenciaram a construção biológica na separação de cada papel social, adotando uma rígida diferença e dualidade entre os padrões dos homens e das mulheres. Dessa maneira, o patriarcado influenciou a inferiorização das mulheres na sociedade, submetendo a elas um único papel que é a realização do cuidado com a casa e com os filhos. Essa maneira de pensar e agir perdurou por séculos, tornando-se algo, na visão de muitos, “natural à mulher”.

Nesse período, a família patriarcal era a base que permitia enrijecer a opressão específica das mulheres com seu gênero, na medida em que o sistema familiar era um mercado pela “escravidão doméstica” (trabalho em casa sendo obrigatório e não reconhecido como trabalho) e pela dependência econômica, uma vez que se tinha a ideia de que a mulher não deveria trabalhar no âmbito coletivo, apenas no privado.

Segundo Federici (2017, p. 145), o salário destinado ao homem se tornou um instrumento de submissão das mulheres ao trabalho reprodutivo. Dessa maneira, a dependência econômica influenciou a imposição do cargo reprodutivo gratuito às mulheres, invisibilizando a sua importância para o capitalismo. Esses processos construíram a “figura da dona de casa” e o surgimento da família como espaço privilegiado de reprodução da força de trabalho. Federici ainda aponta que,

[...] enquanto na classe alta era a propriedade que dava ao marido poder sobre sua esposa e seus filhos, a exclusão das mulheres do recebimento de salário dava aos trabalhadores um poder semelhante sobre suas mulheres (Federici, 2017, p.194).

Além disso, até mesmo o Estado via as mulheres como inferiores e “frágeis”, sendo necessário a proteção do homem. Tais desigualdades são vistas claramente no Brasil no Código Civil de 1916, em que no Art. 6º, inciso II do CC/16 dizia que as mulheres casadas eram consideradas relativamente incapazes. No Art. 233, o marido era considerado o chefe da sociedade conjugal, tendo a necessidade da mulher pedir autorização aos maridos para trabalharem. Além disso, no Art. 380 dizia que as mulheres somente poderiam exercer seu poder na falta ou impedimento do homem.

Davis (2016) ressalta que a configuração da mulher como “serva do homem” e exclusivamente “dona de casa” acontecia somente nas famílias privilegiadas economicamente. O restante das mulheres eram forçadas a trabalhar em indústrias com péssimas condições e salários mais baixos do que os homens para sobreviver e a justificativa para as diferenças de tratamentos se dava por causa que a população acreditava que aquele não era o lugar que elas deveriam estar socialmente. Ainda assim, trabalhar fora de casa nas indústrias era realidade para as mulheres brancas de baixa condição, as negras eram forçadas a trabalhar como na escravidão.

Eugênia Schilickmann e Daniella Pizarro abordaram na Revista Borges (2003) que a eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e Segunda Guerra Mundial (1939-1945) teve importantes contribuições na inserção das mulheres no mercado de trabalho, visto que foi a partir destes acontecimentos que as mulheres (brancas de classe média/baixa e negras) tiveram que buscar, através do trabalho, o sustento da família, enquanto seus companheiros, foram para campos de batalhas. E também, com o desenvolvimento industrial, a mão de obra feminina começou a ser utilizada como “meia-força” de trabalho, termo este utilizado para menosprezar o serviço feminino, a má remuneração e a falta de expectativas de evolução no campo.

Ao longo do tempo, foi percebendo, durante o desenvolvimento capitalista, mudanças profundas no campo econômico, social e político. Após conquistarem incentivos e apoio das próprias mulheres, o gênero feminino foi ganhando mais espaços no mercado de trabalho.

A possibilidade de estudar e aumentar o nível de escolaridade, permitiu às mulheres elevarem suas conquistas e melhorar a qualificação, abrindo mais portas no mercado de trabalho. Ademais, Luz e Fuchina (2009) ressaltaram que essa entrada da mão de obra feminina no mercado formal de trabalho favoreceram a concepção de busca pela liberdade. Esse fator deu início a uma série de movimentos feministas que posteriormente resultaram em leis e melhorias, mesmo que não tenha mudado a ideia das obrigações historicamente colocadas pela sociedade de realizar os afazeres da casa, ser uma boa mãe e cuidar do marido.

Em suas escritas “O mercado de trabalho na década de 90. Um mundo em transformação”, Maria Regina Cabral (1999) aborda que as transformações ocorridas nos comportamentos e na ideia do papel social da mulher, intensificados pela luta de exalar poder por meio dos movimentos feministas e pela presença nos espaços públicos, fizeram com que a presença feminina fosse ganhando forças. E em 1988, por meio da Constituição Federal Brasileira, foi estabelecido no Art. 5º, inciso I, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.

Maria Cristina Bruschini (2007), em suas escritas do livro “Trabalho e gênero no Brasil nos últimos dez anos” vai ressaltar que as mulheres vão conquistar após a Constituição de 1988 lugares que eram considerados inaceitáveis. Porém mesmo com esse avanço, ainda há uma enorme disparidade quanto ao trabalho masculino. Segundo as autoras,

[...] ainda que essas mulheres estejam ocupando novos e promissores espaços de trabalho, nos quais sua inserção tem características bastante similares às dos homens, elas permanecem submetidas a uma desigualdade de gênero presente em todos os escalões do mercado de trabalho: ganham menos do que seus colegas de profissão (Bruschini; Puppini, 2004, p. 109).

Segundo dados publicados pelo 1º relatório Nacional de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios (2024), as trabalhadoras mulheres recebem 19,5% a menos que os trabalhadores homens no Brasil. O Ministério das Mulheres destaca que no recorte por raça e cor do relatório, as mulheres negras, além de estarem em um menor número no mercado de trabalho *2.987.559 vínculos, 16,9% do total, são as que têm renda mais desigual ganhando 33,3% a menos que mulheres brancas e ganhando apenas 68% do salário de remuneração dos homens não-negros.

Além disso, mesmo com uma melhoria na inserção das mulheres no mercado de trabalho, esta ainda é marcada pela precariedade. A última pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015) mostra a diferença de gênero da ocupação do trabalho de forma formal, ou seja, com carteira de trabalho assinada. A pesquisa foi feita com a mostra de pessoas de 10 anos ou mais de idade, em que foi gerado o relatório de que 65,2% dos homens trabalham com esse requisito, enquanto apenas 62,2% das mulheres têm carteira assinada.

Outra pesquisa realizada pelo IBGE (2021) pontuou que a estrutura produtiva brasileira ainda carrega elementos e relações trabalhistas características de economias subdesenvolvidas, em que há um grande número de pessoas ocupadas com serviços domésticos, em sua maioria mulheres (4,7 milhões). Esses dados mostra a cristalização de uma perspectiva sociocultural, em que as tarefas domésticas ainda são direcionadas para o sexo feminino. Em contrapartida, atividades que envolvem construção, indústria e os cargos de poder em empresas são ocupados pela maioria masculina, mostrando também essa cultura do patriarcalismo.

Ainda abordando a pesquisa, em relação ao nível de ocupação em serviços, o das mulheres é substancialmente inferior ao dos homens, o que ocorre pela menor participação no mercado de trabalho. As dificuldades que as mulheres enfrentam para encontrar ocupação e para permanecer ocupadas são reconhecidas, principalmente quando não há legislações e políticas públicas.

Além disso, essa menor participação se dá também pela divisão de gêneros tidas desde o início do capitalismo em que as atividades domésticas são destinadas às mulheres, tendo então que doar o tempo de trabalho fora de casa para cuidar do domicílio. No Gráfico 6 citado abaixo, indica que o nível de ocupação das mulheres foi relativamente mais reduzido em 2020 e se recuperou mais lentamente em 2021. Enquanto o nível de ocupação dos homens no triênio 2019-2021 decresceu em 3,7 pontos percentuais e alcançou 63,1%; para as mulheres a queda foi de 4,8 pontos percentuais, atingindo 41,9%, em 2021.

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019-2021

Embora a maior escolaridade das mulheres não seja suficiente para equilibrar a situação em relação aos homens, entre elas, é uma característica muito relevante para assegurar a inserção no mercado de trabalho. Em 2021, o nível de ocupação das mulheres com ensino médio completo foi 3,3 vezes maior que o das mulheres sem instrução ou com ensino fundamental incompleto. Essa mesma métrica mostrava uma desigualdade substancialmente menor entre os homens, de 1,7 vezes (Gráfico 7).

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2021

Nota-se, então, que apesar de existirem leis que possam garantir a igualdade entre os gêneros, como a Constituição Federal de 1988, sua efetivação não ocorre, e só ocorrerá quando houver uma conscientização de que não há diferenças entre homens e mulheres, devendo ter um olhar de igualdade e sem preconceito. Além disso, os impedimentos culturais devem ser discutidos, a fim de abolir a ideia de que a gestão doméstica é obrigação da mulher, e incluir a perspectiva de que esse trabalho é de todos aqueles que moram na casa. E tendo em vista os gráficos e dados

expostos, as empresas e instituições empregadoras devem adotar políticas públicas inclusivas, impulsionando a oportunidade justa de ocupação da mulher na empresa, em altos cargos, além de garantir a equidade salarial no desempenho de funções iguais.

Considerações Finais

A hierarquização na vida de uma mulher começa desde o momento que ela nasce, primeiro ela é submissa aos pais por ser criança, depois ela deve responder ao pai, enquanto moça solteira, e adiante ao seu marido. A partir dessa óptica, o estudo sobre o machismo e suas raízes patriarcais na sociedade confirma que há desigualdades entre homens e mulheres não só no ambiente público, mas também no doméstico. Apesar de ter existido um momento na história que a sociedade teria sido matriarca. A transição entres esses tipos de civilizações resultou no machismo, nas violências de gênero e nas diversas desigualdades entre feminino e masculino como produtos desse sistema social que silencia as mulheres.

A violência quando se junta a questões da raça e classe social se intensifica, pois, como parâmetro, as mulheres negras sofrem dupla marginalização, racismo e sexismo. A violência de gênero afeta muitas mulheres e pessoas não-heteras de maneira física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, segundo Maria da Penha.

Consequentemente, a saúde mental desses grupos sociais se encontra desestruturada e abalada, desse modo prejudicando a vida deles no mercado de trabalho, uma vez que existem ambientes profissionais inseguros como, por exemplo, assédio moral e sexual; desigualdades salariais e invisibilidade.

A luta da mulher para ingressar no mercado de trabalho se estende até os dias atuais, para ir além dos limites domésticos impostos pelos homens que se auto determinam os provedores da casa. Isso se liga à ideia patriarcal de que as mulheres deveriam se dedicar ao lar e aos filhos.

Portanto, é necessária a criação de um ambiente de trabalho que promova a saúde mental e ofereça suporte efetivo pode ajudar a mitigar alguns dos impactos negativos da violência de gênero. Isso inclui treinamento para gestores sobre como identificar e apoiar funcionários em situações de violência, bem como a criação de recursos e programas que atendam às necessidades específicas das vítimas.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Tânia Mara Campos de. Interseccionalidade de violências, discriminações e resistências: as trabalhadoras terceirizadas da limpeza e conservação. Revista do CEAM, Brasília, Brasil, 2018.

ARRAZOLA, Laura Duque; ROCHA, Irene. Mulher, natureza, cultura: apontamentos para um debate. In: G. RABAY (Org.). Mulheres e sociedade. João Pessoa: UFPB/ Editora Universitária, 1996.

AZEVEDO, José Sérgio Gabrielli de; MENEZES, Wilson Ferreira; FERNANDES, Cláudia Monteiro. Fora de lugar: Crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Associação Brasileira de Estudos do Trabalho - ABET, 2000.

BRASIL. Código Civil de 1916. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/13071.htm. Acesso em 07/09/2024.

BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1998. 292p.

BRASIL. Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm. Acesso em: 27 jul. 2018.

BRUSCHINI, Cristina; PUPPIN, Andrea Brandão. Trabalho de mulheres executivas no Brasil no final do século XX. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, vol. 34, nº 121, p. 105-138, jan/abr, 2004.

BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha. Trabalho e gênero no Brasil nos últimos dez anos. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, vol. 37, n. 132, p. 537-572, set/dez, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/v37n132/a0337132.pdf>. Acesso em: 14 de junho de 2015.

CABRAL, Márcia Regina. O mercado de trabalho na década de 90. Um mundo em transformação. Monografia apresentada ao curso de Pedagogia da Faculdade da Universidade do Vale do Itajaí - Univali, Santa Catarina, 1999.

DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Editora Boitempo, São Paulo, Brasil, 2016.

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 12. ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991.

EPSTEIN, Deborah J. Unspoken Violence: How Workplace Violence Affects the Victims. Journal of Interpersonal Violence. 2022.

FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa - mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tradução Coletivo Sycorax. São Paulo: Editora Elefante, 2017.

GAMA, Andréa de Sousa; SILVA, Ana Paula Procópio da. Gênero, Família e Trabalho. Editora CRV, Curitiba, Brasil, 2024.

GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, Brasil, 1984.

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2021.

JESUS, Rosilene; RIBEIRO, Regina. A inserção da mulher no mercado de trabalho no Brasil. Revista de Ciências Humanas, Viçosa, vol. 16, p. 42-56, jan/jun 2016.

JOHNSON, Sara R. K. Economic Disparities and Workplace Inequality: The Intersection of Domestic Violence and Employment. Work and Occupations. 2021.

MURARO, Rose Marie. Introdução. In: KRAEMER, Heinrich; SPRENGE, James. O martelo das feiticeiras. Rio de Janeiro: BestBolso, 2015.

PENHA, Maria da. Sobrevivi... posso contar. 2. ed. Fortaleza: Armazém da Cultura, 2012.

PIOVESAN, Flávia. Igualdade de gênero na Constituição Federal: os Direitos Cíveis e Políticos das Mulheres no Brasil. Consultoria Legislativa do Senado Federal, 2008.

SAFFIOTI, Heleith. A mulher na sociedade de classes: mitos e realidade. Rio de Janeiro: Rocco, 1979.

SCHLICKMANN, Eugênia; PIZARRO, Daniella. A evolução da mulher no trabalho: uma abordagem sob a ótica da liderança. *Revista Borges, Faculdade Borges de Mendonça, Florianópolis/ SC*, v. 3, n. 1, p. 70-89, jul. 2003.

SILVA, Maví Consuelo; MENDES, Olenir Maria. As marcas do machismo no cotidiano escolar. *Caderno Espaço Feminino, Uberlândia/MG*, v. 28, n. 01, 2015.

SMITH, Nancy J. *Addressing Domestic Violence in the Workplace: A Comparative Study of Corporate Approaches*. Violence Against Women. 2023.

Como citar esse trabalho:

LAWISCH, Geovana Rocha Lescano; OLIVEIRA, Giovanna Borges; FIDELES, Sirlene Moreira. A visão dos gêneros como motor das violências e das disparidades no mercado de trabalho. *In: Anais do IV Vivendo Sem Violência*. Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024., p. 53–65. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16422685>.